

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>Le camouflage communiste en Suisse.</i>	1	<i>Hongrie : L'armée hongroise force de paix. — L'école : enjeu de la lutte de classe</i>	13
ACTUALITE			
<i>Préparatifs de guerre en Esthonie...</i>	6	<i>Pologne : Pour une discipline socialiste du travail. — La propagande pacifique sert les buts militaires de l'U. R. S. S.</i>	14
<i>Soldats et généraux allemands en U. R. S. S.</i>	6	<i>Roumanie : La qualité de la production en danger. — La résistance. — Les mariages avec les étrangers interdits</i>	16
ETUDE			
<i>La situation économique de la Chine en 1950</i>	7	LA VIE EN U.R.S.S.	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE			
<i>Tchécoslovaquie : Les enseignements du procès des ecclésiastiques</i>	9	<i>M. Joliot-Curie à l'honneur...</i>	15
<i>Allemagne Orientale : Les relations germano-polonaises</i>	11	<i>Les ouvriers se plaignent des cantines d'usines. — Aveux et avertissements</i>	16
<i>Le cercle de Nauheim. — Les cadres de l'enseignement épurés à 68 %</i>	12	EN EXTREME-ORIENT	
		<i>Le sort du Sin-Kiang</i>	16

CHRONIQUE**Le camouflage communiste en Suisse**

Le Parti Communiste suisse est né dans des conditions assez semblables à celles du Parti Communiste français. Il résulte de la scission qui s'est produite en Mars 1921 au Congrès de Berne entre les Sociaux-Démocrates et les Socialistes extrémistes.

Le P.C. Suisse jusqu'en 1939

Dès sa fondation le P. C. suisse s'est heurté à la méfiance populaire. Cependant le Komintern avait un besoin urgent de la Suisse, comme plateforme située au centre de l'Europe, d'où il était possible de rayonner en direction de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de la Tchécoslovaquie. Aussi, dès l'origine, les chefs du Parti renoncèrent au recrutement massif pour multiplier les organisations parallèles crypto-communistes (Amis de l'U.R.S.S., Comité pour la Paix, Secours Rouge dont les entreprises « humanitaires » à l'étran-

ger camouflent les lignes de communications du Parti).

Sur le plan de l'action le Parti s'oriente vers deux objectifs principaux :

- 1°) Le Parti Socialiste.
- 2°) L'Union Syndicale Suisse.

Le premier compte aux alentours de 1934 environ, 40.000 membres. L'Union groupe 270.000 adhérents.

A ces effectifs, le Parti n'oppose guère que 2.000 membres et environ 4.000 syndiqués.

Cependant, il ne faut pas oublier que l'adhésion du Parti Socialiste à l'Internationale Communiste n'avait été repoussée que par 350 voix contre 213. Un grand nombre de délégués qui avaient voté dans un sens favorable à l'adhésion restèrent à l'intérieur du Parti Socialiste où ils constituaient donc une tendance qui n'était pas défavorable aux communistes.

Les anti-communistes du Parti Socialiste demeureraient toutefois vigilants, et les attaques vio-

lentes de la III^e Internationale contre la Social-Démocratie ne facilitaient pas la pénétration communiste. Aussi les actions du Parti Communiste durent se limiter aux ententes régionales et à l'unité d'action temporaire.

1932, est une date de succès relatifs. A la suite d'une manifestation qui, maladroitement réprimée, causa 13 morts, le socialiste communiste Nicole est triomphalement élu à l'Hôtel-de-Ville ; les cantons de Genève, Bâle, Lausanne et Zurich choisissent des gouvernements socialo-communistes.

Les plus grands espoirs « d'action commune » semblent permis aux communistes. Pourtant la situation évolue à leur désavantage. En 1935, la direction du Parti Socialiste suisse passe de la fraction gauchisante à la fraction modérée hostile aux communistes. Tous les projets de collaboration sont ruinés.

Lorsqu'à son tour le P. C. suisse, veut appliquer la tactique du Front Populaire, il se heurte presque partout à une fin de non recevoir, sauf dans certains centres comme Zurich, Genève, Bâle, où le front commun se réalise d'une manière empirique.

Le 8 octobre 1936 une loi entrant en vigueur contre les activités des agents étrangers et de ceux qui d'accord avec une puissance étrangère « cherchent à modifier la Constitution autrement que par la voie légale ».

En février 1937, les communistes sont exclus de tous les postes de l'administration fédérale. C'est la phase de la semi-clandestinité qui commence. L'action illégale est organisée de Paris par le bureau occidental à la tête duquel on trouve Willy Muzenberg assisté de Gaston Monmousseau. Des centres secrets sont créés à Genève, Bâle, Zurich, Lausanne et Berne. La tentative de noyautage du Parti Socialiste va reprendre avec, comme nouvel atout, la tendance Nicole gagnée aux idées communistes. C'est la scission du Parti Socialiste suisse qui se prépare.

Le P.C. Suisse de 1939 à 1943

La guerre est un tournant décisif pour le P.C.S. comme pour toutes les autres sections de l'Internationale. Toutefois il convient de distinguer deux périodes :

a) Dans la légalité.

La signature du pacte de non-agression germano-soviétique est avalisée par le Parti Communiste suisse. L'organe du P. C. *Freiheit* la commente en ces termes :

« Décidée et consciente de sa force, l'Union Soviétique a agi dans l'intérêt de la Paix. »

(*Freiheit*, 25-8-1939).

Il en est de même en ce qui concerne l'agression contre la Finlande, la Pologne et les Pays Baltes :

« L'Union Soviétique a montré qu'elle savait comment défendre les droits et l'indépendance des petites puissances. Elle a enlevé un grand poids des épaules des Pays Baltes qui ainsi ne seront plus obligés de servir continuellement les intérêts étrangers, qu'ils soient britanniques ou Allemands. »

(*Freiheit*, 3-10-1939).

b) Dans l'illégalité.

Le 26 novembre 1940 le P.C. suisse est dissous. Il n'en poursuit pas moins sa lutte dans la clandestinité. Elle se fait par l'intermédiaire des cellules et des groupes de trois hommes qui deviennent l'unité de base du Parti. Durant toute cette période le Parti poursuit sa propagande en affirmant sa fidélité à l'Union Soviétique.

De même il maintient la tactique de la lutte de classe et repousse toute idée de collaboration nationale :

« Il est indispensable de mettre fin à toutes ces idées d'union sacrée et de paix dans le travail. Dirigez vos organisations vers la lutte des classes, préparez partout la lutte contre la politique du Conseil Fédéral et des partis au pouvoir. » (Appel du P.C.S., janvier 1942).

Il convient de signaler au cours de cette période les contacts du futur leader communiste Nicole avec le Mouvement National Suisse de tendance nazie. Ces contacts visaient à coordonner la lutte des révolutionnaires de gauche et de droite contre le régime. A l'époque où était signé le pacte avec Ribbentrop, Nicole a eu des entretiens avec le Dr. Walter Michel, chef du Mouvement National suisse. Ces conférences ont eu lieu au bureau de Nicole, à l'Imprimerie du Pré-Jérôme et à son domicile particulier, le 14 août 1940, le 16 septembre et le 15 novembre de la même année.

Au Grand Conseil de Genève lorsque ces révélations furent faites par le Chef du Département de Justice et Police, Nicole déclara : « C'est sans importance ». Nicole ne s'est jamais expliqué sur le fond de la question.

La Fédération Socialiste Suisse

Cependant, parallèlement au P.C. suisse, s'était constituée la Fédération Socialiste suisse. Celle-ci avait été fondée en 1939 par Léon Nicole, après que le Parti Socialiste genevois dont il était le leader eut été exclu du Parti Socialiste suisse pour non exécution des directives centra-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

les, sympathies flagrantes pour l'Union Soviétique, et attitude pro-allemande.

La Fédération Socialiste fut dissoute le 27 mai 1941 par le même arrêt du Conseil Fédéral qui interdisait le P.C. suisse. De même que ce dernier, la Fédération continua à fonctionner dans l'illégalité. *Le Travail* et *l'Étincelle*, organes du mouvement, continuaient à circuler sous le manteau.

Au moment de la dissolution du Komintern en juin 1943, la Fédération Socialiste suisse fusionna avec le P.C. :

« *L'unité la plus complète règne entre la Fédération Socialiste suisse et le P. C. suisse dans toutes les questions de politique suisse ou internationales. Les deux partis travaillent en commun et fraternisent depuis longtemps.* »

(Bulletin Socialiste, organe clandestin, 18-6-43).

Le Parti du Travail

La Fédération Socialiste et le P.C. suisse fusionnèrent sous le nom de Parti du Travail. Celui-ci en fait avait été constitué en 1942, ce qui permettait aux communistes de disposer d'un mouvement légal avec des adhérents recrutés essentiellement dans des milieux communistes non compromis. Ce parti se développa progressivement selon les étapes suivantes : Création dans tous les cantons de « partis du travail » ou « Partis ouvriers et populaires » ; constitution d'une fédération de tous ces partis du travail ; remaniement final de cette fédération qui devient le « Parti du Travail ».

En 1945, le Comité directeur est ainsi constitué :

Président : Léon Nicole. Secrétaire général : Karl Hofmaier. Vice-Présidents : Harry Gmür, Hans Schmidt, Pietro Monetti.

L'organe quotidien est *La Voix Ouvrière*. En outre, le Parti dispose de deux hebdomadaires : *Mitteilungen des Partei der Arbeit* et le *Vorwärts*.

Le Parti du Travail, par ses origines, n'est pas identique aux autres sections du Kominform. Toutefois, dès sa formation, ses attaches avec l'Union Soviétique ne pouvaient faire de doute. On le vit bien en 1944, lorsque l'Union Soviétique refusa de reprendre les relations avec la Suisse. Le P. D.T. se rangea immédiatement aux côtés de l'U. R.S.S.

Au reste il suffit de se reporter aux déclarations mêmes de son chef, L. Nicole, faites dans *La Voix Ouvrière* (21-11-46) à la veille du 3^e Congrès du P.D.T.

« *Nous allons mettre nos adversaires à l'aise et nous pensons, ici surtout, à notre vieil ami Hans Vogel de la « Berner Tag Wacht » qui périodiquement, nous invite à dire que nous formons un Parti Communiste. Il a raison ! Nous ne voulons en tout cas pas être un parti rattaché à ce que l'on appelle la Social-Démocratie... Nous ne divulguons aucun secret en disant que le P. D.T. dénoncé avec raison comme parti communiste compte des sections cantonales en Suisse orientale et centrale qui n'existaient pas au temps du Parti Communiste d'avant-guerre.* »

Pourtant au départ la ligne avait été très fluctuante. Longtemps le parti s'était défendu d'être communiste et ce n'est qu'à ce moment qu'il consentit à l'admettre.

A cette époque, le Comité Directeur désigné à l'issue du Congrès comprend 17 membres parmi lesquels : Corswant, Lentillon, Muret, Nicole, Trüb, Vincent et Woog.

Les sections les plus nombreuses sont celles de Zürich, Genève, Bâle, Vaud et Berne.

Le P.D.T. à ce moment comptait environ 14.000 membres. Il disposait de 4 journaux :

La Voix Ouvrière (quotidien) ;
Basler Vorwärts (quotidien format réduit) ;
Neuer Vorwärts (Zürich hebdomadaire) ;
Il Lavoratore (Tessin-hebdomadaire).

En outre, la revue mensuelle *Socialisme* dont le rédacteur en chef était Jean Vincent. A cela viendra s'ajouter *Théorie und Praxis* réplique, pour la Suisse allemande, de *Socialisme*.

Évolution du Parti

Le P.D.T. étant le produit de la fusion entre l'ancien P.C. suisse et la Fédération Socialiste, il est normal qu'il ne possède pas une homogénéité aussi parfaite que celle des autres P.C. Déjà la déclaration de Nicole concernant l'étiquette communiste du Parti avait suscité certaines protestations lors du 3^e Congrès en 1946, et Nicole lui-même avait tenté d'apporter certaines atténuations à sa prise de position initiale. Depuis cette époque, le Parti a subi des transformations qui, toutes, vont dans la voie du durcissement, et de l'épuration des membres jugés tièdes ou douteux. En fait, le P.D.T. poursuit son alignement sur l'attitude des autres sections du Kominform. C'est ce qu'a rendu sensible le 4^e Congrès du Parti, tenu à Bâle les 4-5 et 6 juin 1949, qui constitue un moment important de la réorganisation du P.D.T. Les décisions prises à l'issue de ce Congrès transforment le P.D.T. en Parti Révolutionnaire et le préparent à la lutte illégale :

1°) Transformation de la structure interne du Parti, qui reposait jusqu'alors sur les sections locales et régionales, par la création de cellules d'en'reprises ;

2°) Droit au Comité Central d'épurer en permanence les sections ; même contre l'avis du Comité des sections intéressées. (Renforcement du centralisme démocratique).

3°) Obligation de n'accepter pour membre du Parti que des militants actifs ;

4°) Création d'un Politburo de 5 membres.

Toutes ces mesures vont dans le sens de la bolchévisation du Parti. On notera qu'elles sont en relation avec la conjoncture internationale. Elles prennent place dans le plan d'ensemble du Kominform qui exige un renforcement de la discipline des P.C. Elles succèdent d'ailleurs à de nombreux voyages de Nicole et Vincent au-delà du Rideau de Fer.

Les déviations

Le renforcement du pouvoir du Comité Central ne s'explique pas seulement par des consignes extérieures. Il était commandé par les divergences au sein du Parti. On savait avant le Congrès de Bâle que certains milieux du P.D.T. en Suisse romande (Genève et Vaud) et en Suisse allemande (Argovie, Bâle et Zürich) envisageaient un rapprochement avec le Parti Socialiste suisse. Certains prévoyaient même la liquidation des « durs » du Parti et leur remplacement par des éléments modérés, avec à leur tête Stohler de Bâle comme successeur de Nicole.

En fait, le Congrès bien préparé par les staliens vit la victoire des « durs ». Les opposants durent confesser publiquement leur « déviationnisme ». L'offensive contre les déviationnistes, surtout ceux de Suisse allemande, fut menée par Jean Vincent qui semble avoir de plus en plus la confiance du Kominform. Vincent s'attaqua en particulier aux communistes zurichois dans So-

cialisme et *Théorie und Praxis*. A ceux-ci il faisait trois griefs essentiels :

1°) Les communistes zürichoïses ont subi l'influence des critiques bourgeoises adressées au P.D.T. C'est ainsi qu'ils ont critiqué l'envoi par Nicole d'un télégramme à Gottwald et fait des réserves sur la position prise par le Parti à l'égard de la déclaration de Thorez.

2°) Ils ont fait preuve de « titisme » en estimant qu'en Suisse aussi il fallait que le « Socialisme suive une voie particulière ».

3°) Les tièdes se sont opposés à la formation de cellules d'entreprises dans les rangs du Parti par crainte de « repréailles réactionnaires ».

Ces observations, ces rappels à une stricte orthodoxie révèlent de sérieuses dissensions. Il n'en reste pas moins que le Congrès de Bâle a vu la défaite totale des oppositionnels.

On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure Nicole lui-même n'est pas suspect. La composition du Politburo de 5 membres peut ici nous apporter une indication. Ce Politburo comprend Nicole, Muret, Vincent, Arnold et Woog. Chaque canton y est représenté. Vaud par Muret, Bâle par Arnold, Zürich par Woog. Il est assez significatif que Genève soit le seul canton à avoir deux délégués : Nicole qui passe pour mou étant doublé par Vincent.

Enfin il convient de signaler l'existence d'une tendance extrémiste dont les principaux représentants sont Trüb et Storz. Ceux-ci représentent surtout la fraction ouvrière du Parti et reprocheraient aux « durs », du type Vincent ou Ducommun, leur qualité d'intellectuel.

En tout cas, il demeure un fait concret, c'est le remaniement de la rédaction de la *Voix Ouvrière*. Celle-ci dans son numéro du 25 janvier 1949, portait à la connaissance des militants les décisions suivantes :

« Un Comité de Direction de 9 membres est chargé du contrôle des organes du journal... Mario Bianchi présidera le Comité de Direction. Léon Nicole a été désigné comme rédacteur en Chef. »

On peut en déduire que la direction effective de la *Voix Ouvrière* n'appartient plus à Léon Nicole.

Le P.D.T. et la déclaration Thorez

Comme les autres Partis Communistes, le P.D.T. a dû prendre position sur la question de la guerre et le conflit des deux blocs. Face à la question de savoir quelle serait l'attitude du P.D.T. en cas de guerre, Nicole en 1948 avait répondu par une déclaration qui pouvait passer pour une profession de foi patriotique :

« Les membres du P.D.T. s'engagent à défendre l'indépendance de la Confédération et la souveraineté de son peuple contre n'importe quel agresseur... Il (P.D.T.) reste attaché à l'indépendance du pays. »

Toutefois, la retentissante déclaration de Maurice Thorez par laquelle le P. C. français proclamait sa résolution de ne jamais faire la guerre à l'Union Soviétique a reçu l'approbation des dirigeants du P.D.T. En général, pour la justifier, ils adoptent le biais suivant :

Le P.D.T. reste fermement attaché à l'indépendance du pays. Mais celle-ci ne saurait en aucun cas être menacée par l'U.R.S.S. Par conséquent, le P.D.T. ne fera jamais la guerre à l'U.R.S.S. C.Q.F.D.

Au Congrès du Parti à Bâle, la résolution suivante exprime bien l'attitude adoptée par le Parti :

« Le P.D.T. répète qu'il défendra le pays contre toute puissance qui menacerait sa liberté ou son indépendance. Cependant, avec la même énergie, le P.D.T. réaffirme que non seulement il ne prendra pas part à une croisade contre l'U.R.S.S. ou une guerre sainte contre le Communisme mais encore qu'il luttera de toutes ses forces contre de pareilles tendances. Le peuple suisse ne veut pas la guerre et le P.D.T. se refuse à prendre part à une quelconque campagne militariste ou aventure guerrière. »

La ligne de combat choisie est donc la résistance à toute croisade antisoviétique. Elle rejoint celle des autres sections du Kominform. Du reste la propagande reprend tous les thèmes habituels aux autres partis communistes : défense de la paix, opposition à une politique des blocs, critique du Plan Marshall :

« Le P.D.T. est toujours prêt à donner son appui à toute initiative tendant sur le plan international à affermir la paix, à étendre les droits démocratiques, à développer les conquêtes. Le P.D.T. est opposé au Plan Marshall précisément parce que ce plan est destiné à empêcher que ces buts ne soient atteints. Le Parti défend une politique qui se tienne à l'écart de toute coalition et de toute alliance... Le P.D.T. est convaincu que ni l'U.R.S.S. ni les démocraties populaires ne nourrissent de visées agressives contre quelque pays que ce soit et donc pas davantage contre la Suisse. »

(Jean Vincent « Socialisme » avril 1949).

Par ailleurs le P.D.T. a pris nettement position à son Congrès contre Tito. Dans ce domaine également le Parti doit lutter contre les déviations. Un de ses membres qui avait fait un voyage en Yougoslavie à « titre privé » a reçu un blâme sévère. Les congressistes « ont nettement signifié » ce qu'ils pensaient de ce « voyage privé ».

(Jean Vincent, « Socialisme » juillet 1949).

Sur le plan intérieur, le P.D.T., qui a dû reconnaître les échecs électoraux qu'il avait subis, attribue ce recul à la situation prospère qui est celle de la Suisse. Il considère cependant que cet état de choses ne saurait durer. On retrouve là encore les considérations habituelles sur la crise prochaine du capitalisme, aux Etats-Unis en particulier.

Les organisations annexes

Le P.D.T. dispose de nombreuses filiales plus ou moins camouflées à l'aide desquelles il s'efforce d'attirer dans son orbite de plus larges couches de la population. C'est la tactique habituelle du Parti Communiste. Voici quelles sont les principales organisations annexes.

La plus importante est la *Centrale Sanitaire Suisse* créée au temps de la guerre civile espagnole pour venir en aide aux combattants des Brigades Internationales. Actuellement elle s'occupe des « Victimes du National-Socialisme et du Fascisme ».

Elle est présidée par le Dr. Hans Von Fischer. Parmi les membres du Comité notons la présence du Dr. Xavier Schniepper, qui représente les Chrétiens progressistes, et celle de l'avocat Ernst Rosenbuch Frei, de Zürich, chargé de débrouiller les questions juridiques et financières et qui joue un rôle important.

La C.S.S. exerce une grosse activité sur le plan international. Ses principaux centres d'action sont les suivants :

Espagne et France (Soutien des anciens mem-

bres des Brigades), Italie, Hongrie, Autriche, Pologne et Allemagne.

L'Association Suisse-U.R.S.S. joue un rôle important de pénétration culturelle. Il est probable d'ailleurs que son activité ne se limite pas à ces tâches et ses deux principaux secrétaires Buenzod et Lerch sont considérés comme les hommes de confiance de la légation au sein du Parti.

Il faut citer également le *Mouvement Populaire Féminin* et la *Jeunesse Libre* qui est membre de la *Fédération mondiale de la Jeunesse Démocratique* de stricte obédience communiste. Ces deux dernières organisations soutiennent vigoureusement le Parti dans sa croisade pour la paix. C'est ainsi par exemple que le *Mouvement Populaire Féminin* a exploité dans un sens pro-soviétique la *Journée de la Paix* du 8 mars 1949, et manœuvre habilement les organisations féminines bourgeoises. Quant à la *Jeunesse Libre* elle multiplie les déclarations contre la guerre :

« La Jeunesse Libre de Suisse s'élève avec énergie contre toute tentative d'entraîner le pays dans un bloc de guerre contre l'U.R.S.S... L'impérialisme américain ne menace pas seulement notre indépendance politique mais aussi notre indépendance économique... »

(Vorwärts, 18-5-49).

Enfin le Parti s'efforce d'agir le plus possible dans les milieux intellectuels. Dans ce domaine il dispose du *Mouvement des Intellectuels pour la Paix* qui a voté récemment une résolution anti-américaine au bas de laquelle on retrouve les signatures de Nicole, Félice, Ducommun, mais aussi celles d'un certain nombre de personnalités extra-communistes, du moins officiellement, telles que le professeur Ruzucka de Zürich et les pasteurs Freddy Huguenin et Otto Barblan. Ce Mouvement est devenu celui des Partisans de la Paix après bien des faux départs.

Notons que la propagande du Parti dispose de deux centres d'édition, l'un à Zürich, *P.D.A. Literaturvertrieb*, l'autre à Genève le *Centre de Diffusion de la Littérature du P.D.T.* et d'une coopérative de diffusion du livre : *Connaitre*.

Les scandales Hofmaier et Bloch

Tous ces organismes nécessitent l'emploi de nombreux permanents et des fonds considérables. Il n'est évidemment pas question que ces dépenses aient pu être couvertes par les cotisations des adhérents. Deux scandales sont venus apporter quelque lumière sur cette question.

1°) L'affaire Hofmaier.

Karl Hofmaier ancien secrétaire général du P.D.T. a reçu d'un certain Hans Schauwecker qui avait fait sa fortune en fournissant de la pectine aux nazis un chèque de 800.000 francs, puis d'autres sommes atteignant le million. Le scandale ayant été ébruité par *Le Peuple* organe des Sociaux-Démocrates (numéros des 15-10-46, 6-12-46, 10-12-46 12-12-46) la direction du P.D.T. ne put faire autrement que de provoquer le retrait de Hofmaier du Comité Central. Personne ne croit cependant que les dirigeants du Parti aient pu ignorer l'origine des fonds. Au Congrès du Parti du 1^{er} décembre 1946, Harry Gmür critiqua vivement Hofmaier en lui reprochant de n'avoir pas mis à la disposition du Parti la totalité des sommes perçues par lui. Il déclara en outre : « Hofmaier refusa aussi un contrôle financier de la Sté Suisse-U.R.S.S. organisée par lui. »

A ce sujet *Le Peuple* du 26-12-46 écrit :

« Des couris extraits du procès-verbal du Congrès cantonal zurichois du P.D.T. il ressort avec évidence que les trois organisations mentionnées: Sté Suisse-U.R.S.S., Centrale Sanitaire Suisse, Centre de Coordination pour l'aide d'après-guerre, sont des créations de Hofmaier et sont parties intégrantes du P.D.T., dans lesquelles le contrôle démocratique des membres est une fiction. Ces organisations n'ont pas en réalité le caractère « hors-parti » qu'elles affichent grâce à la présence de quelques militants socialistes dans leurs rangs.

Ces trois organisations sont impliquées dans le scandale financier Hofmaier Schauwecker et fortement compromises. »

La thèse qui prévaut actuellement en Suisse au sujet de Schauwecker est qu'il ne lui était pas possible de disposer personnellement d'une somme aussi importante que celle versée à Hofmaier et qu'il n'a fait que servir d'intermédiaire. Il est significatif que ce personnage ait été repéré en France comme agent, vraisemblablement financier, du Kominform.

L'exclusion d'Hofmaier du P.D.T. est due au fait qu'il ne s'était pas négligé, semble-t-il, dans la répartition des fonds qu'il encaissait. Il vivait sur un pied de luxe tel que le parti dut s'en émouvoir. Au reste, il est très possible que son exclusion ne soit que temporaire, car il a gardé des contacts avec des sections du P.D.T. et déclare à qui veut l'entendre qu'il serait prêt à rentrer par la petite porte si on acceptait son retour au Parti.

2° L'affaire Bloch.

Le P.D.T. de Genève a eu comme principal bailleur de fonds un certain Marc Bloch. C'est lui en effet qui racheta la Coopérative d'imprimerie de la Cluse, imprimerie communiste qui venait de faire faillite. Lorsqu'en 1945, *La Voix Ouvrière* fut autorisée à paraître, Marc Bloch céda ses locaux administratifs à la rédaction et à l'administration de ce journal. Il prit la responsabilité de l'impression et assura le paiement des salaires des employés de *La Voix*. Du 31 mars 1945 au 30 octobre 1946 Bloch consentit à *La Voix* des rabais de 12.000 francs par mois sur les factures de l'imprimerie.

Or, qui est Marc Bloch ? D'abord l'ami intime de Nicole qui utilisait quotidiennement sa voiture. Mais, mise à part cette qualité, sa carrière est édifiante. Ancien agent du gouvernement rouge, pendant la guerre civile, chargé des missions d'achats, Bloch fut condamné en France pour émission de chèque sans provision. Il fut pourtant en rapports constants avec les Allemands pendant la guerre. Il bénéficiait d'un « spezial ausweiss » de l'Abwehr. Il était également en relation avec l'ancien tennisman Kleinsschrott, chargé de la liaison entre le consulat d'Allemagne à Genève et les autorités du Gross-Paris.

Les demandes de visa de celui-ci étaient patronnées par Marc Bloch. Bloch collaborait également avec l'armateur allemand Schlieven que *La Voix Ouvrière* a désigné à plusieurs reprises comme nazi.

Enfin Bloch monta avec Graisier, ancien ami de Nicole, la *Société Courtage et Affretements maritimes S. A.* C'est cette Société qui passa un contrat avec Vitianu. Nicole reconnut dans son journal qu'il avait présenté Vitianu à Bloch et à Graisier. La Société s'était réservée par contrat un pourcentage sur les affaires faites par Vitianu en Suisse. Or, on sait que celles-ci ont surtout ré-

sidé dans la recherche des biens privés roumains en Suisse, dont les détenteurs s'ils étaient encore en Roumanie étaient impitoyablement dénoncés et arrêtés.

Le cas de Bloch et de Hofmaier permet de se faire une idée (bien que très incomplète) de l'origine des fonds du P.D.T. En outre, les rapports de Bloch et de Nicole avec Vitianu jettent le jour sur un autre aspect du rôle joué par le P.D.T. en Suisse. Il s'agit du rôle clandestin qui

consiste en missions de renseignements et en activités qui, de près ou de loin, touchent au domaine de l'espionnage. Ce n'est pas là un des aspects les moins intéressants de l'action communiste en Suisse, et peut-être même la faiblesse du P.D.T. sur le plan électoral n'est-elle qu'un simple prétexte à des menées secrètes beaucoup plus importantes. Toutefois cette question mérite à elle seule une étude particulière que nous traiterons ultérieurement.

ACTUALITÉ

Préparatifs de guerre en Esthonie

Contrairement à ce qu'affirme la presse mondiale sur les « gigantesques » fortifications érigées par les Soviets sur la côte de la Baltique, des réfugiés récemment échappés des Pays Baltes prétendent que tous ces bruits sont inexacts ou du moins fortement exagérés en ce qui concerne la côte esthonienne et lettone. Il est exact que certaines régions côtières ont été déclarées interdites et même entourées de fil de fer barbelé. Des tranchées ont été creusées, des fortins bâtis et camouflés, mais il ne semble pas que les préparatifs de guerre soient poussés outre mesure.

Toutefois le nombre des tracteurs importés en Esthonie est élevé, il dépasse de loin les besoins de l'agriculture. D'autre part le type de ces tracteurs convient parfaitement à l'armée et à l'artillerie en particulier. Tous les kolkhozes doivent élever un certain nombre de chevaux et

être prêts à les livrer aux autorités en cas de réquisition.

Au mois d'août de l'année dernière des officiers navals soviétiques ont soigneusement sondé la côte pour établir d'une façon précise jusqu'à quel point les navires de différents tonnages peuvent approcher de celle-ci.

Cependant aucune route nouvelle ni voie de chemin de fer n'ont été construites ni à Saaremaa ni sur le continent.

Des dépôts souterrains de munitions existent particulièrement à Nõmme (près de Tallinn). Des galeries souterraines sont construites par des P. G. allemands pour transformer cette région en un camp d'approvisionnement souterrain géant.

(D'après les Newsletter from behind the Iron Curtain du 24-3-1950)

Soldats et généraux allemands en U.R.S.S.

Le KURIER de Berlin (du 4 avril) a réussi à rassembler une documentation fort complète sur les prisonniers de guerre allemands portés disparus. Nous en reproduisons quelques extraits, le premier de ces passages étant consacré à la troupe, le second aux officiers supérieurs et aux personnalités civiles détenus en U.R.S.S. :

« Le total des Allemands morts ou détenus à l'étranger atteint 2.000.000 de personnes. Ce chiffre comprend 1.600.000 disparus de l'armée allemande, 100.000 prisonniers de guerre condamnés à l'étranger et 300.000 personnes civiles portées disparues... C'est en dépouillant les comptes-rendus et témoignages des prisonniers qui rentrent que l'on arrive à se faire une image plus exacte de leur situation. On voit clairement que des centaines de milliers de condamnations prononcées à l'encontre des prisonniers se trouvant en U.R.S.S. n'avaient qu'un seul but, celui de procurer à l'Union Soviétique une main-d'œuvre qualifiée affectée aux travaux forcés. Tous les prétextes sont bons pour prononcer des verdicts de ce genre, y compris « l'entrée du territoire sans autorisation. »

En ce qui concerne les cadres supérieurs, voici le bilan dressé par le KURIER :

« Selon le Service Chrétien d'Aide aux Prisonniers de Guerre, 420 généraux allemands ne sont pas encore rentrés de l'Union Soviétique. Sur ce

total, 403 généraux ont été condamnés à des peines variant entre 10 et 25 ans de travaux forcés. Il convient de rappeler qu'en 1945, 460 généraux allemands se trouvaient entre les mains des Soviets. Nombre d'entre eux avaient depuis longtemps dépassé l'âge de la retraite, puisque certains n'avaient plus été en service actif en 1933. Plus de 30 généraux allemands ont été condamnés à mort et exécutés. La seule façon d'échapper à ce triste sort était d'entrer dans la police soviéto-communiste, comme ce fut le cas des généraux Muller, Lenski, Lattmann, Wulz, von Weech, Freitag et Brandt. »

Le journal allemand termine son article en formulant plusieurs questions qui constituent autant d'accusations :

« Que sont devenus le maréchal von Paulus et le général von Seydlitz que les Soviets pouvaient difficilement désigner comme criminels de guerre ? Quel sort a été réservé au champion olympique d'équitation, le capitaine von Wangenheim sur lequel le N.K.V.D. a exercé des sévices afin de lui soutirer un témoignage contre von Papen et qui se trouve aujourd'hui Dieu sait dans quel bague soviétique ? Que sont devenus les membres du Comité de l'Allemagne Libre : le fameux économiste Dr. Fleischer, jadis conseiller de Ulbricht, le Dr. Heinrich, le Dr. Gerlach, auteur d'un remarquable roman sur la bataille de Stalingrad, le Dr. Abel, le général von Daniels ? Où se trouve l'amiral von Witzel, ancien chef du bu-

reau de recrutement qui en 1945, alors qu'il n'était plus en service, a été enlevé de Berlin, interné avec d'autres spécialistes au camp numéro 47 puis déporté en 1947 vers une destination inconnue ? Quel traitement a été infligé par le N.K.V.D. aux auteurs de l'attentat contre Hitler, le

commandant Kuhrie, de l'Etat-Major, et le Dr. Frittel qui, pour éviter d'être arrêtés par la Gestapo, s'étaient réfugiés auprès de l'armée rouge et qui ont disparu par la suite de la prison Loublianka à Moscou ? Où sont donc restés les autres catholiques membres du Comité national ? »

É T U D E

La situation économique de la Chine en 1950

L'évolution économique de la Chine, ses développements les plus récents, ses incidences possibles sur l'état d'esprit asiatique, retiennent l'attention de l'opinion mondiale. Malheureusement le caractère fragmentaire des dépêches et les informations souvent contradictoires des articles que la presse de tous les pays a consacrés à la Chine de Mao Tse Tung, ne permettent pas de se faire une idée d'ensemble de la situation en Extrême-Orient.

C'est la raison pour laquelle le B.E.I.P.I. a entrepris la présente étude qui se propose de faire le point et de donner une première synthèse de la situation économique dans cette partie du

monde, peuplée y compris la Mandchourie, par plus de 490 millions d'habitants. On examinera successivement les questions suivantes :

I. L'agriculture

(a) la Réforme agraire ; (b) la Production agricole.

II. L'industrialisation

(a) les Objectifs généraux ; (b) la Mandchourie ; (c) le Sin-Kiang.

I. — L'AGRICULTURE

Plus des 4/5 de la population chinoise vivent de l'agriculture qui représente, à l'heure actuelle, la principale source du revenu national. Deux tâches principales s'imposent dans ce domaine, qui sont : la réforme agraire et le développement de la production, et qui ont donné lieu à bien des erreurs d'interprétation.

La réforme agraire

Contrairement à une opinion généralement répandue, la réforme agraire en cours n'a pas l'ampleur que la propagande communiste lui prête. Dans une interview accordée à l'agence TASS peu avant son départ de Moscou, Mao Tsé Tung a déclaré (1) :

« La conférence nationale des agronomes qui s'est tenue à Pékin a élaboré les directives pour la réalisation de la réforme agraire. Celle-ci doit être mise en application dans la Chine du Nord peuplée de 15 millions d'habitants, au cours de l'hiver 1949-50. Dans les autres régions, nouvellement libérées, il ne saurait être question de réaliser la réforme agraire avant l'hiver 1950-1951. Provisoirement on s'est contenté de diminuer les loyers de la terre et les taux d'intérêt, d'annuler les dettes datant de l'époque féodale, et d'instituer un nouvel impôt foncier uniforme et payable en nature. »

La production agricole

Les problèmes alimentaires ne manquent pas de causer les plus graves soucis aux dirigeants chinois qui viennent :

(1) Ces informations sont extraites du journal slovaque PRACA, du 12 février 1950.

a) d'interdire rigoureusement l'exportation de riz et de blé,

b) de prescrire l'augmentation de la production agricole, notamment de celle de céréales, riz, graisse végétale, coton et tabac.

« Le premier but à atteindre, a dit Mao au correspondant de l'agence TASS, est de porter la production agricole à son niveau d'avant-guerre. »

Quel était donc ce niveau d'avant-guerre ? C'est à DIE NEUE ZEITUNG, de Francfort, du 23 février, que nous empruntons les chiffres suivants :

Rendement à l'hectare

BLE

Chine	10,5 q
Danemark	33,1 q

RIZ

Chine	25,2 q
Italie	38,5 q
Espagne	42,6 q

Récolte moyenne d'un fermier :

Chinois	14,2 q
Américain	200, q

Le revenu individuel moyen par an se chiffre par plus de 330 \$ aux Etats-Unis, par 140 \$ en France, alors qu'en Chine il atteignait à peine 23 \$, la moyenne asiatique ayant été de 49 \$.

C'est donc un objectif bien modeste que se proposent de réaliser les dirigeants de Pékin au cours des deux prochaines années.

II. — L'INDUSTRIALISATION

Il y a lieu de distinguer la reconstruction qui doit être achevée dans les 3 à 5 prochaines années, et l'industrialisation à proprement parler qui doit s'échelonner sur les 15 années suivantes. Au terme des trois plans quinquennaux d'industrialisation, c'est-à-dire vers l'an 1968 ou 1970, la part de l'industrie dans le revenu national doit être portée à 30, peut-être même 40 %, contre 10 % à l'heure actuelle.

Les travaux de reconstruction semblent avoir été poussés plus activement dans certains grands centres, tels que Pékin, Tian-Sin, Moukden où la production industrielle atteindrait son niveau normal. Mais dans l'ensemble, d'après la revue *Hospodar* (Prague), la capacité de production de la Mandchourie, province la plus développée au point de vue industriel, serait tombée à 70 %.

L'effort principal sera porté sur l'industrie des biens d'équipement, non pas dans l'ensemble de l'immense Chine, mais dans certaines provinces bien déterminées qui sont : la Mandchourie, (et peut-être partiellement la Chine du Nord) et le Sin-Kiang, c'est-à-dire les régions qui, voisines de l'U.R.S.S. sont les plus perméables à l'influence soviétique et les plus aptes à renforcer les bases industrielles russes dans l'Est sibérien, d'une part, dans le Kazakhstan oriental, d'autre part.

L'industrialisation des provinces chinoises « extérieures » se fera à n'en pas douter, au détriment de l'équipement des régions méridionales et du centre.

Nous examinerons successivement la situation et les perspectives économiques de la Mandchourie et du Sin Kiang.

La Mandchourie

Dans les premiers jours de janvier s'est tenue à Pékin la conférence nationale de l'industrie métallurgique et mécanique. Elle a enteriné la décision capitale que voici :

« La Mandchourie continuera à être le centre principal de l'industrie lourde. C'est à la Mandchourie que seront consacrés la plupart des investissements devant lui permettre de développer au maximum ses industries métallurgiques, sidérurgiques et mécaniques. Un nombre élevé d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés sera transféré de toute la Chine vers la Mandchourie. »

(*Hospodar* de Prague, du 16-11).

Selon les renseignements dignes de foi, plusieurs usines des environs de Changhaï auraient été démontées et dirigées également vers la Mandchourie que la presse des pays du bloc soviétique appelle déjà « la Ruhr de l'Extrême-Orient ».

En ce qui concerne la production de la houille mandchoue, les informations soviétiques font ressortir que 40 puits fonctionneraient depuis le début de l'année 1950 et emploieraient plus de cent mille mineurs. La production de charbon doit atteindre, au cours de la présente année, 10 millions de tonnes.

L'électrification de la Mandchourie est activement poursuivie. La production de l'énergie hydro-électrique aurait été double en 1948 de celle de l'année 1947.

Il convient de rappeler ici les caractéristiques essentielles de ce pays appelé à un développement rapide. Pour une superficie de 1,3 millions de kilomètres carrés, la Mandchourie comptait (en 1939) 45 millions d'habitants. Selon le livre « L'Asie Soviétique », ses richesses naturelles sont les suivantes :

Houille : 3 gisements importants, réserve to-

tales 10 milliards de tonnes ; **Fer** : réserves 1,2 milliards de tonnes ; **Magnésite** : 380 millions de tonnes ; **Plomb, Bauxite** et 3 importants gisements d'**or**.

De plus, la Mandchourie dispose d'un important réseau ferroviaire directement relié au transsibérien soviétique. Sept routes, en assez bon état, permettent des communications faciles avec la R.S.F.S.R. (soviétique) et la Mandchourie.

Le Sin-Kiang

Forme le complément naturel de l'immense territoire soviétique connu sous le nom de Kazakhstan oriental qui s'étend dans le voisinage dangereux du Moyen-Orient et de la région des Indes. L'intimité économique entre la province chinoise et le territoire soviétique est si grande que, dès avant la guerre, celui-ci assurait plus des 3/4 des échanges extérieurs du Sin-Kiang.

Le Sin-Kiang a une superficie légèrement supérieure à celle de la Mandchourie, soit 1,35 millions de km², mais sa population ne dépasse guère 4 millions. De longue date, il est considéré comme terre de peuplement aussi bien par la Chine que par l'U.R.S.S. Mais le programme d'immigration préparé par le gouvernement chinois de Tchang Kai Chek n'a jamais été mis en application.

Le caractère complémentaire des deux régions voisines ressortira du tableau suivant :

Richesses naturelles

du Kazakhstan oriental (U.R.S.S.) :

HOUILLE
FER
TOURBE
RESSOURCES HYDRO-ELECTRIQUES
ZINC
PLOMB
NICKEL
CHROME
BAUXITE
MAGNESITE

Richesses naturelles

du Sin-Kiang (Chine) :

HOUILLE
PETROLE
MAGNESITE
OR
ZINC
SOUFRE
URANIUM

De cette comparaison il ressort que si le pétrole manque dans le Kazakhstan oriental, il est abondant au Sin-Kiang, et inversement, le Sin-Kiang, pauvre en minerai de fer, recevra celui-ci, ainsi que l'énergie électrique du Kazakhstan soviétique. Situation analogue en ce qui concerne les métaux non ferreux, d'une part, le soufre d'autre part. De plus, les gisements d'uranium et l'isolement du Sin-Kiang permettraient d'entreprendre des travaux atomiques secrets.

Toutes ces raisons expliquent amplement l'intérêt porté par Moscou à cette région. En fait, tout semble indiquer que lors des conversations Mao-Staline, un arrangement spécial a été conclu concernant cette province éloignée de Pékin. Le Sin-Kiang serait érigé en province autonome et soumis à un contrôle direct des autorités soviétiques.

En réalité, depuis 1946, le pays vit sous le ré-

gime de la Constitution qui est la copie fidèle de la constitution stalinienne de 1936. Enfin, dans la deuxième quinzaine de janvier, nous apprend la *China Weekly Review*, de Changai (du 28 janvier), un programme d'administration nouveau aurait été mis en application et comportant, pour reprendre les termes mêmes de la décision intervenue : « la dictature démocratique du peuple, basée sur la direction des classes populaires, l'al-

liance des travailleurs et des paysans, et l'unité de toutes les couches démocratiques et des nationalités. »

« ... Les stipulations essentielles de ce programme sont : L'industrie et les mines seront progressivement développées. Les ressources pétrolières et minérales de la province seront mises en valeur et les industries textiles et du cuir connaîtront également un essor sans précédent.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les enseignements du procès des ecclésiastiques

La mise en accusation et la condamnation de 10 ecclésiastiques tchécoslovaques ont provoqué un moindre retentissement que les célèbres procès de l'archevêque Stepinac en Yougoslavie, en 1946, du cardinal Mindszenty en Hongrie et des quinze pasteurs protestants en Bulgarie, au printemps de 1949. Et cependant, le procès de Prague mérite l'attention à plus d'un titre. Une analyse des débats — dans la mesure où ils ont été rendus publics — apporte bien des précisions sur :

1° la façon de fabriquer un procès avec un minimum de charges,

2° la volonté de compromettre irrémédiablement Mgr Beran, archevêque de Prague, en résidence surveillée depuis juin 1949,

3° l'intention bien arrêtée d'atteindre, plus que les accusés eux-mêmes, le Saint-Siège et l'Eglise catholique,

4° la résistance et le courage que, même brimés, les serviteurs de l'Eglise opposent à la domination communiste.

Mais avant d'examiner l'acte d'accusation, le déroulement des débats, la défense des accusés, il convient de résumer les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès.

Accusateurs et accusés

Ce qui frappe de prime abord, c'est la rapidité avec laquelle le procès a été préparé et conduit. La plupart des accusés n'ont été arrêtés, à la faveur des perquisitions policières dans les monastères, qu'au courant du mois de mars, certains ne l'ont été que dans la deuxième quinzaine de mars. Or, le procès s'est ouvert le 31 mars. Quatre séances ont suffi au Tribunal d'Etat de Prague pour apprécier la culpabilité des accusés et pour prononcer le verdict, le 5 avril.

Le ministère public était constitué d'un procureur général, de son substitut, celui-ci chargé des questions juridiques, celui-là des incidences politiques, et d'un procureur général « populaire » de sexe féminin, la mission de cette dernière étant de faire entendre la « vox populi ».

L'accusation a fait citer plusieurs témoins, tous des condamnés ou en instance de procès pour avoir cherché refuge soit dans des monastères, soit à l'étranger. Aucun témoin à décharge n'a été admis.

On montrera par la suite le rôle dévolu aux « experts ». Pour l'instant, bornons-nous à les énumérer : l'un pour l'espionnage politique, un deuxième pour l'espionnage militaire, un troisième pour le droit international public.

Au banc des accusés : 10 hauts dignitaires ecclésiastiques « assistés » de 5 avocats lesquels, à en croire les abondants comptes-rendus publiés dans la presse tchèque, ne sont pas intervenus une seule fois dans les débats. Trois des accusés ont rang d'évêques. Les inculpés représentent 5 ordres religieux différents, cette classification étant importante du point de vue de l'accusation (1).

Les Jésuites : Mgr Silhan, provincial des Jésuites de Prague ; R.P. Kajpr, Mikulasek, prêtres jésuites.

Les Prémontrés : Mgr Machalka, supérieur du couvent de Nova-Rise ; Mgr Tajovsky, prieur du couvent de Zeliv ; R. P. Bartak, proviseur de couvent.

Le dominicain : R. P. Brajto, professeur à la Faculté de Théologie.

Les Rédemptoristes : R. P. Blesik, R. P. Mastilak (du culte gréco-romain, de nationalité slovaque).

Le franciscain : R. P. Urban.

L'accusation

L'acte d'accusation débute par une charge virulente contre le Vatican, accusé de former par l'intermédiaire de l'Institut oriental à Rome des espions, qui, sous prétexte d'activités missionnaires se seraient en fait livrés à des tâches d'espionnage en U.R.S.S. Ces agents auraient opéré avec la Gestapo, et actuellement, après la défaite de l'Allemagne, agiraient sur l'ordre du Vatican pour le compte de l'impérialisme américain.

Après cette diatribe contre le Saint-Siège, l'acte d'accusation énumère comme suit les tâches qui auraient été assignées aux différents ordres et congrégations en Tchécoslovaquie :

« Le Vatican agit par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques accrédités auprès des divers gouvernements, et assigna un rôle de premier plan aux ordres religieux et aux congrégations, en pratiquant une division de travail poussée, chacun des ordres s'étant vu attribuer une tâche bien déterminée. Ainsi à l'ordre des Prémontrés... fut confiée la tâche de préparer une

(1) Le verdict du 5 avril a été le suivant :

Mastylak : travaux forcés à perpétuité ;
Machalka et Silhan : 25 ans de travaux forcés ;
Tajovsky : 20 ans de travaux forcés ;
Brajto : 15 ans de travaux forcés ;
 Les autres, peines de travaux forcés de 2 à 10 ans.

insurrection armée et de constituer à cette fin dans les monastères mêmes des dépôts d'armes. L'ordre des Jésuites... fut chargé d'espionnage et, en collaboration avec les Rédemptoristes, de démoralisation de notre jeunesse. L'ordre des Franciscains, devait inciter systématiquement les croyants des campagnes à saboter l'édification du socialisme dans les villages et à préparer l'insurrection armée. Le dominicain Brajto devait veiller à ce que la ligne politique de l'Eglise fût constamment dirigée contre l'Etat... Les ordres religieux camouflaient leur haute trahison et leurs activités d'espionnage sous le voile de la religion. »

Ce n'est pas par hasard qu'à la suite de l'acte d'accusation nous faisons figurer quelques passages de la déposition de l'expert en droit international. En effet, le professeur Hobza, chargé de cette besogne, a été un auxiliaire précieux du ministère public :

« L'existence des congrégations, se caractérisant par une obéissance sans exception, est en contradiction flagrante avec notre ordre juridique... En ce qui concerne, enfin, l'ecclésiastique qui place l'obéissance envers un quelconque étranger au-dessus des lois tchécoslovaques, en vertu des lois canoniques, celui-là devient traître envers sa patrie. »

Quant au président, intervenant peu, il s'entient à la conception de la « grande conspiration » internationale dont les chefs auraient été indistinctement Mindszenty, Rajk, Tito, Wall-Street, le Vatican, les évêques polonais et tchèques :

« La conspiration de Rajk a prouvé que Rajk avait eu par l'intermédiaire de Tito et de Wall-Street, partie liée avec le Vatican. L'action de Tito, celle des impérialistes américains et celle du Vatican se complétaient parfaitement. »

(Praca du 6 avril).

L'attitude des accusés

D'un bout à l'autre du procès, l'attitude des accusés a été digne à tous égards. Deux ont plaidé non coupable sur tous les points, trois autres ont plaidé non coupable sur les principaux chefs d'accusation. Deux d'entre eux ont rétracté leurs dépositions antérieures faites à la Sûreté nationale.

Aucun des accusés n'a nié avoir apporté son aide à des réfugiés fuyant la Tchécoslovaquie. Tous se sont déclarés solidaires de Mgr Beran archevêque de Prague. A certains moments, ils ont même amorcé une contre-attaque. Ainsi Tajovsky :

« ... justifia l'hostilité de l'Eglise à l'égard de l'Etat par la méfiance envers les régimes de démocraties populaires où, selon la radio vaticane, la liberté religieuse n'existerait pas. A la question s'il peut citer un cas contraire à la liberté religieuse, Tajovsky mentionne le procès du cardinal hongrois Mindszenty. »

(Rude Pravo, 1-4-50).

Mgr Silhan n'hésite pas à affirmer la supériorité des lois canoniques sur les lois de l'Etat :

Procureur à Silhan : *« Si la loi canonique contredit la loi de l'Etat, à laquelle d'entre elles vous soumettriez-vous ? »*

Silhan : *« Je ne puis répondre d'une façon absolue. »*

Procureur : *« Exprimez-vous clairement et sans détour. Par exemple : en ce qui concerne l'Action Catholique, à quelles lois vous soumettez-vous ? aux lois de l'Etat ou aux lois de l'Eglise? »*

Silhan : *« Aux lois de l'Eglise. »*

(Praca du 2 avril 1950).

Les accusés ne démentent pas leur hostilité à l'égard de l'Action Catholique, organisme patronné par le gouvernement et dirigé contre les évêques :

Procureur : *« Pourquoi avez-vous combattu par tous les moyens l'Action Catholique ? »*

Machalka : *« J'ai simplement adopté une attitude négative à son égard. »*

Procureur : *« L'approuviez-vous ou la condamnerez-vous ? »*

Machalka : *« Je la condamnais. »*

(Praca du 2 avril).

Le procureur a eu beau essayé de provoquer une déclaration des accusés se désolidarisant de leur supérieur, Mgr Beran. Ainsi, le R. P. Kajpr soutient que :

Kajpr : *« Sans les évêques, l'Eglise n'existerait pas. »*

Procureur : *« Sans les évêques politiques ? »*

Kajpr : *« Sans les évêques tels qu'ils sont. »*

Procureur à Mikulasek : *« Pourquoi les évêques ont-ils agi ainsi ? Qui a provoqué la mésentente entre l'Etat et l'Eglise ? »*

Mikulasek : *« D'après la lettre pastorale, c'était le gouvernement. »*

Procureur : *« Et en fait ? »*

Mikulasek : *« Je l'ignore. »*

(Praca du 2 avril).

La technique judiciaire

Il est intéressant de démonter le mécanisme de la machine de la justice populaire. Le principal chef d'accusation portait sur la *Préparation de l'insurrection armée*.

En voici le schéma : On extorque l'aveu de la préférence, bien normale d'ailleurs chez les ecclésiastiques, pour un régime d'inspiration chrétienne, aveu qui constitue une présomption, comme le montre l'exemple suivant :

Procureur : *« Vous étiez contre le régime démocratique et populaire, n'est-ce pas ? »*

Accusé : *« Je ne puis répondre d'une manière aussi simple. »*

Procureur : *« Vous désiriez donc la Constitution d'un Etat chrétien ? »*

Accusé : *« Bien sûr. »*

Procureur : *« L'Autriche de Dolfuss a bien été un Etat chrétien, n'est-ce pas ? »*

Accusé : *« Oui. »*

Procureur : *« Pourriez-vous me dire quelle a été la fin de cette Autriche-là ? »*

Puis on brandit un revolver et deux mitraillettes que la police aurait découverts dans les monastères, ainsi que 123 \$ qu'un des accusés avait conservés de son voyage à Rome, il y a trois ans.

Conclusion : *« Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. »*

L'espionnage est le deuxième chef d'accusation. Il repose sur une confusion volontaire. Tous les inculpés sont accusés « d'être entrés en rapports directs ou indirects avec une puissance étrangère » (acte d'accusation) qui n'est autre que le Vatican. Puisqu'ils étaient en relations avec les représentants du Saint-Siège, ils ne pouvaient pas

ne pas leur communiquer certains renseignements. Tel est le leitmotiv du procureur général. De là à l'espionnage, il n'y a qu'un pas. Qu'importe d'ailleurs la nature des « informations » ainsi fournies si tout, absolument tout, est matière à secret d'Etat :

« *Tajovsky... reconnaît avoir rendu compte à son supérieur Jarolimek de l'état d'esprit de la population de son diocèse.* »

« *Silhan... après avoir nié ses comptes-rendus aux représentants du Saint-Siège, reconnaît maintenant leur avoir dit combien de prêtres avaient été arrêtés, quelle était l'activité de l'Action Catholique, etc. Silhan reconnaît enfin avoir communiqué à l'internonce les dispositions d'un projet de loi sur la nationalisation des écoles avant que celui-ci ne soit publié.* »

« *Kajpr a également fourni à la légation du Saint-Siège des comptes-rendus sur les prêtres favorables à la démocratie populaire.* »

« *Mastylak avoue entretenir une correspondance suivie avec des personnes se trouvant à l'étranger.* »

Procureur à Mastylak : « *Vous avez fait vos études au séminaire de Bolzano, en Italie. Vous avez déclaré qu'on vous avait fait suivre des cours portant sur la transmission d'informations ?* »

Mastylak : « *Oui, mais il ne s'agissait que de renseignements d'ordre strictement religieux.* »

Procureur : « *Mais en plus vous avez transmis des informations sur l'état d'esprit de la population, sur notre situation économique, etc.* »

(Rude Pravo des 1, 2 et 4-4-50).

En ce qui concerne les *Activités et propagande hostiles à l'Etat*, voici quelques échantillons pris entre des centaines :

(1) participation à des réunions de prêtres (dès fin mars) où il avait été décidé de prêcher contre les listes électorales uniques, contre l'Action Catholique, etc, d'organiser des pèlerinages afin de compenser la perte matérielle des propriétés de l'Eglise confisquées, d'orienter l'enseignement dans les écoles catholiques et dans les séminaires suivant les directives des évêques, de n'écouter que la radio vaticane, etc ;

(2) Diffusion des circulaires et des instructions adressées par les évêques aux prêtres. Leur contenu : « *Elles invitaient les prêtres catholiques à serrer les rangs autour de leurs évêques dans*

la lutte contre le régime démocratique et populaire. »

(Rude Pravo du 1-4-50).

Autre exemple :

« *Le rédemptoriste Blesik a assuré, entre autres, la transmission d'une lettre adressée par l'évêque Picha de Hradec-Kralové aux prélats slovaques. Cette circulaire avait pour but d'inciter les prêtres à refuser le traitement offert par l'Etat et de protester contre les nouvelles lois sur les Eglises.* »

(Rude Pravo du 2 avril).

L'accusé invisible

Les mailles se resserrent autour de Mgr Beran dont l'ombre dominait le procès. Son nom revient fréquemment dans les débats et au cours des interrogatoires des inculpés.

(1) Acte d'accusation : « *Après les événements de février 1948, Tajovsky intensifia, après accord avec l'archevêque Beran et le prieur Jarolimek, ses activités subversives dirigées contre l'école laïque, contre l'Action Catholique, contre l'Union des Jeunesses Tchécoslovaques.* »

(Rude Pravo 1-4-50).

(2) Silhan mentionne ses relations avec l'archevêque Beran, et déclare partager ses opinions au sujet de l'éducation de la jeunesse.

(Rude Pravo 1-4-50).

(3) « *Le Jésuite Kajpr a distribué à 15 prêtres des instructions écrites émanant de l'archevêque Beran. Dans ces instructions, l'archevêque informait les prêtres de la tension entre l'Eglise et l'Etat et les exhortait à lui rester fidèles.* »

(Rude Pravo du 2-4-50).

(4) « *... l'archevêque Beran a ordonné d'empêcher la fusion de la jeunesse catholique avec l'Union tchécoslovaque, après février 1948. Mikulasek déclare :*

« *... Beran a donné l'ordre de ne pas fusionner.* »

Procureur : « *Pourquoi ?* »

Mikulasek : « *Selon Beran la fusion des organisations des jeunes était un danger pour le catholicisme.* »

(Praca du 4-4-50).

ALLEMAGNE ORIENTALE

Les relations germano-polonaises

Les rapports entre le gouvernement de Varsovie et celui de l'Allemagne orientale ne sont pas exempts de difficultés. La raison profonde en est la contradiction entre les nécessités économiques et les intérêts politiques diamétralement opposés. Le rattachement d'importants territoires allemands à la Pologne nouvelle en 1945 a engendré la nécessité de coopération entre les économies allemande et polonaise, désormais complémentaires. Sur le plan politique, la collaboration entre les deux satellites se heurte à des ressentiments très vifs des populations.

Examinons ces deux aspects, tels qu'ils apparaissent à travers la presse de la zone orientale :

« *La Pologne, écrit le NEUES DEUTSCHLAND du 30 mars, a été le premier pays à avoir renoué les relations commerciales avec nous, au lendemain de la guerre hitlérienne, par le traité de commerce du 2 février 1946. Depuis cette époque, la Pologne est restée notre fidèle partenaire, avec un volume d'échanges sans cesse croissant. En vertu du traité pour 1949, nous avons échangé des marchandises d'une valeur de 152 millions de dollars... Nos exportations ont été de 85 % sur les produits finis et les articles semi-ouvrés, alors que les fournitures polonaises ont été constituées, à raison de 65 %, par les matières premiè-*

res et notamment par le charbon (1). Après l'U.R.S.S., la Pologne se classe première parmi nos principaux partenaires commerciaux. Par sa participation massive à la Foire de Leipzig, la Pologne arrive en tête de tous les pays étrangers quant aux commandes passées à l'industrie allemande. »

Mais la frontière Oder-Neisse constitue la pierre d'achoppement des relations germano-polonaises. Alors que les autorités de Varsovie proclament hautement la nouvelle frontière comme intangible et qu'officiellement l'équipe Grotewohl-

(1) On mesurera l'importance économique des territoires annexés par la Pologne, en examinant les chiffres suivants, empruntés au II^e Rapport de la Commission Economique pour l'Europe (ONU, Genève) :

Production en millions de tonnes en 1937

	charbon	Acier
Allemagne entière	186	19,2
Trizone	139,1	15,1
Territoire annexés Pologne.....	43	2,9
Zone soviétique	3,9	1,2

Le cercle de Nauheim

L'on se souvient du bruit provoqué, il y a quelques mois, par la tentative de l'ex-ambassadeur allemand Nadolny, de servir de médiateur entre les industriels de l'Allemagne occidentale et les dirigeants de la zone soviétique. Depuis son échec, les contacts n'ont point été rompus et l'on entend parler, de temps à autre, du « Cercle de Nauheim » auquel les autorités soviétiques ne seraient pas étrangères. La dernière en date de ces tentatives, qui est passée presque inaperçue, est imputable au professeur Ulrich Noack, un sympathisant déclaré du Front National d'Allemagne orientale, qui proposait de constituer un Parlement grand-allemand sur la base suivante :

« Les délégués de la zone soviétique qui seraient envoyés à ce Parlement, a déclaré le professeur Noack, seraient désignés sur la base des élections du mois d'octobre 1946 en zone orientale. A cette époque, le parti socialiste unifié avait obtenu plus de 51 % des voix. Ma proposition suppose que les partis chrétien et démocrate auraient la possibilité de choisir en toute indépendance leurs propres représentants aux sièges qui leur reviendraient. Des conventions spéciales garantiraient à la zone orientale, dans le cadre d'une Allemagne fédérée, le maintien des réformes sociales qui y ont été accomplies. »

(Kurier du 30 mars).

La référence de M. Noack aux élections de 1946 mérite une attention toute particulière en raison même de la proximité de la consultation électorale, prévue en principe pour l'automne prochain.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Ulbricht affirme rejeter toute idée de révision, dans les coulisses le gouvernement allemand aurait fait des sondages à Varsovie en vue d'une « rectification de la frontière ». Et la DIE WELT, du 1^{er} avril, d'écrire :

« Au ministère des Affaires Etrangères on compte obtenir de la part du gouvernement polonais quelques concessions territoriales avant même la date des élections en zone orientale, prévues pour le mois d'octobre, et influencer ainsi favorablement les résultats de cette consultation populaire. »

A l'intérieur, on multiplie les manifestations d'amitié germano-polonaise. Le NEUES DEUTSCH LAND, du 28 mars, avait annoncé notamment :

« ... la Société Helmuth-von-Gerlach s'appelle, depuis le 26 mars : « Société germano-polonaise pour la Paix et le Bon-Voisinage »... On favorisera prochainement l'échange des activistes, des étudiants et des hommes de science dont les voyages d'études en Pologne seront facilités. Le 22 juin, jour de la fête nationale polonaise, se nommera désormais « Journée de l'Amitié germano-polonaise. »

Dans l'interview qu'il a accordée au KURIER, M. Noack a révélé sa fonction de médiateur entre les puissances occidentales et les Soviétiques, rôle auquel il aspire. Il est remarquable qu'aucun démenti ne lui ait été opposé, ni du côté russe, ni du côté américain. Le KURIER écrit à ce sujet :

« Selon le professeur Noack, le Cercle de Nauheim ne fait pas partie du Front National. Ce serait à l'heure actuelle impossible, a-t-il ajouté, étant donné qu'il avait entrepris la médiation entre les puissances en vue de mettre un terme à la guerre froide. »

La tentative n'a pas abouti. Mais les dirigeants du Cercle de Nauheim demeurent convaincus que l'échec n'est que provisoire. En tout état de cause, les ponts n'ont pas été brûlés.

Les cadres de l'enseignement épurés à 68 %.

On a fini par connaître l'ampleur de l'épuration qui avait sévi dans le corps enseignant de la zone orientale. DIE NEUE ZEITUNG, du 1-4-50 a réussi à se procurer les chiffres jusqu'alors tenus secrets :

« Quatre-vingt pour cent de tous les instituteurs et professeurs de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ont été, en 1945, relevés de leurs fonctions. Ils devaient être remplacés par des maîtres nouveaux, communistes convaincus et conformistes. Cette opération a donné, jusqu'à présent, les résultats suivants : à l'heure actuelle, le corps enseignant est composé par des maîtres nouveaux à concurrence de 68 %, alors que 32 % des anciens instituteurs et professeurs ont été maintenus en place. »

HONGRIE

L'armée hongroise force de paix!

La presse hongroise accorde une particulière importance aux problèmes militaires. Les fêtes de la Libération ont été l'occasion d'imposants défilés et ces démonstrations de force ont été le prétexte à commentaires enthousiastes.

C'est ainsi que VILAGOSSAG (Clarté) du 6 avril écrit à propos du défilé des engins blindés :

« Ces chars armés, signes de notre force rappellent à nos ennemis que cette armée est l'armée de la paix, l'armée du peuple appelée à défendre les résultats acquis. Les bouches des canons sont braquées en avant, les chaînes des chars blindés grincent... C'est l'armée de la paix ! »

De son côté, le MAGYAR NEMZET (Nation Hongroise) du 7 avril exalte sous la signature de Georges Parrogi les qualités de l'armée nouvelle. Cette armée n'a plus rien de commun avec celle d'antan, elle est composée des fils du peuple, le corps des officiers a cessé d'être une caste etc...

« La discipline qui règne dans l'armée n'est pas la discipline d'antan, cette discipline jaillit du patriotisme et du sens socialiste.

... Et cette armée représente l'idéal de la paix, elle est l'armée appelée à défendre la Paix. Elle

est un bastion des plus importants vis-à-vis de la clique titiste qui prépare la troisième guerre mondiale. »

Les commentaires de la presse comme on le voit, sont résolument axés autour de cette idée : l'armée populaire est une force de paix.

Il est à noter que les informations et nouvelles en provenance de l'étranger mettent parallèlement l'accent sur les « provocations des fauteurs de guerre » et le mouvement des défenseurs de la paix.

C'est ainsi que le SZABAD NEP (Parole Libre) du 6 avril affirme froidement que le « Parti Communiste englobe le peuple tout entier dans sa lutte pour la paix ».

Même son de cloche dans le MAGYAR NEMZET du 8 avril.

Le SZABAD NEP du 12 avril dénonce l'union franco-allemande « provocation des fauteurs de guerre » tandis que le MAGYAR NEMZET du 13 monte en épingle les grèves des ouvriers de Naples et de Turin contre le débarquement des armes américaines.

Ces extraits de presse suffisent à montrer dans quel esprit est formée l'opinion hongroise.

L'école: enjeu de la lutte de classe

La résolution du Parti Communiste hongrois publiée au cours du mois d'avril, concernant les « fautes et omissions » dans le domaine de l'enseignement jette un jour révélateur sur les problèmes de l'école. Les griefs principaux de cette critique acerbe portent sur le fait que « les enfants des classes ouvrière et paysanne qui doivent représenter la majorité dans les écoles et dont le nombre doit devenir de plus en plus grand n'ont pas été aidés et soutenus comme ils le méritaient ».

Il est clair que le problème de l'enfance est considéré comme capital par les communistes. Il semble que les partis communistes inféodés au Kremlin veulent former les jeunes des pays d'Europe Centrale sur le modèle uniformisé des Soviétiques. Il semble aussi que dans les pays situés derrière le rideau de fer ce processus se heurte à plus d'obstacles que dans les steppes russes.

Le décret publié par le P.C. attaque de front le problème de l'enseignement et surtout celui du « sabotage créé par l'ennemi, infiltré au sein du ministère ».

« Dans les classes où les enfants entrent et font leurs premières années scolaires, la proportion était de 57 % à l'avantage des enfants paysans et ouvriers... Malgré cela nous ne pouvons pas nier que les résultats atteints finalement laissent beaucoup à désirer. »

La résolution met en cause le sabotage dans les classes supérieures et les universités dû à « l'influence de l'idéologie bourgeoise et avant tout de la réaction cléricale. »

« Ceci semble avoir causé l'opposition secrète contre les étudiants des classes ouvrières et c'est pourquoi ces étudiants ont échoué dans les classes supérieures en si grand nombre. »

Transformer l'enseignement

La résolution considère comme une nécessité impérieuse une transformation complète de l'enseignement qui permettra aux fils d'ouvriers et paysans de mener à bien leurs études. Ce but doit être atteint de la façon suivante :

1°) par la réforme des manuels « il faut que les livres scolaires soient à la hauteur de l'esprit marxiste-léniniste. »

2°) par l'élimination des professeurs « réactionnaires ». « Il faut éliminer tous les membres du corps de l'enseignement qui représentent encore des idées arriérées. »

3°) Par le renforcement du contrôle du Parti. « Il faut que notre Parti comprenne la nécessité d'une vigilance accrue en ce qui concerne l'enseignement et l'encadrement des professeurs. »

La réaction de "l'opinion"

Il n'est pas surprenant de lire que quelques jours après la publication de ce décret des milliers de lettres étaient adressées à la presse qui proclamaient la reconnaissance des écoliers assurés que leurs droits seraient défendus contre ces sabotages de la réaction.

On apprenait ainsi tout à coup que les livres scolaires ne furent envoyés aux écoles qu'au mois de février et mars alors que les cours débutent en automne de l'année précédente, ce qui contraignait les élèves « à se reporter à des manuels de l'ancien régime qui pervertissaient leur esprit. »

Le SZABAD NEP signale de son côté comme une grave lacune le fait que 75 % des professeurs

étant nouveaux, ceux-ci manquaient d'expérience et que leur travail fut saboté par les anciens membres de l'enseignement.

Un professeur indique à son tour que les livres de langue russe sont faits avec tant d'inattention qu'il a découvert sur une seule page 29 fautes estropiant la prononciation, ce qui manifestement est le fait du sabotage.

« Quand l'ennemi comprend qu'il ne peut plus exclure les fils de la classe ouvrière, il emploie d'autres stratagèmes : il surcharge le plan scolaire pour que les nouveaux écoliers ne soient pas en mesure de suivre le rythme des cours, et pa-

POLOGNE

Pour une discipline socialiste du travail

Le 4 avril 1950, le ministre de l'industrie légère Stawinski déposa à la Diète le projet d'une loi sur « la discipline socialiste du travail ». Cette loi, qui sera certainement votée sous peu, prévoit des peines envers les travailleurs coupables de retards ou d'absences injustifiées.

L'hebdomadaire syndicaliste le *ZWIAZKO-WIEC*, du 16 avril dernier, présente ainsi le projet de loi gouvernemental :

« Accomplissant la volonté de la classe ouvrière, le gouvernement vient de soumettre à la Diète, le projet d'une loi rendant possible l'application des moyens de répression et d'éducation (sic) à l'égard de ces individus nuisibles que le sens du devoir envers l'Etat populaire et les camarades d'atelier n'empêche pas d'enfreindre la discipline du travail. »

Voici en résumé, le contenu du projet de la loi en question :

« En cas d'absences injustifiées, la direction, d'accord avec le comité d'entreprise, aura à appliquer des peines prévues par le règlement intérieur d'usine, lesquelles sont : avertissement, blâme, amendes (équivalant à une somme égale au salaire d'une ou deux journées de travail).

« Si en dépit d'un avertissement ou des pénalités stipulées par le règlement intérieur d'entreprise, le travailleur s'absente pendant 4 jours ou davantage au cours d'une année légale, il sera traduit devant un tribunal. Dans ce cas, le juge compétent peut condamner le coupable à une

rallèlement les livres scolaires sont insuffisants.»

On ne peut que s'étonner que ces difficultés nées d'un programme et de manuels scolaires défectueux aboutissent lors des examens à l'élimination des fils de la classe ouvrière, plutôt qu'à ceux de la classe bourgeoise qui se trouvent placés devant les mêmes problèmes.

Quoi qu'il en soit, la lutte inaugurée par le P.C. pour la réforme de l'enseignement est une illustration remarquable de la phrase prononcée lors de la « libération » de la Hongrie : « Les écoles doivent être les usines, dans lesquelles est forgé le nouvel homme socialiste. »

amende équivalant à 10 ou 25 % de son salaire et cela « pendant une période ne pouvant pas dépasser 3 mois ».

Pour avoir une idée précise de la façon dont l'organe officiel de la C.G.T. polonaise entend défendre les intérêts des salariés, citons les commentaires :

« ... La loi soumise par le gouvernement donne à la classe ouvrière l'arme contre ceux qui, en enfreignant la discipline socialiste du travail, entravent l'accomplissement des grandes tâches de la Pologne populaire. Aussi, les masses laborieuses conscientes ont-elles pris connaissance du projet avec une grande approbation.

« ... Inculquer aux masses laborieuses le sens d'une discipline consciente du travail constitue une importante tâche des syndicats et particulièrement des comités d'entreprises. »

« Les masses conscientes » approuvent la loi en question.

Le même journal syndical énumère plusieurs ouvriers qui ont approuvé le projet de loi, en s'élevant vigoureusement contre l'absentéisme. Ce sont des mineurs stakhanovistes, des métallurgistes stakhanovistes, des ouvrières du textile stakhanovistes ainsi que des militants et militantes du parti ouvrier unifié (P. C.).

Quant aux autres, tous ceux qui n'avaient pas été distingués ni pour l'émulation au travail, ni pour l'émulation communiste, on ne leur donne pas la parole. Tout simplement.

La propagande pacifique sert les buts militaires de l'U.R.S.S.

Au cours de la deuxième journée de sa réunion, le 16 avril 1950, le Présidium du Comité Polonais des Partisans de la Paix a rédigé un manifeste publié in extenso par les journaux gouvernementaux.

Relevons le passage le plus saillant qui dévoile le véritable but des partisans de la paix.

« ... La nation polonaise n'ignore pas que son existence indépendante, son développement économique et culturel sont garantis par l'amitié et l'alliance avec la grande Union Soviétique et les

pays de démocratie populaire. Nous avons pris conscience de la puissance de l'armée soviétique au moment où elle nous apportait la libération. Comme la grande nation soviétique, nous travaillons, et nous travaillerons avec davantage d'énergie et de dévouement pour renforcer les possibilités de défense de notre patrie.

« ... Nous savons que ce n'est pas le camp impérialiste miné par la décomposition et par une crise permanente, mais le camp du socialisme et de la démocratie populaire avec la grande Union Soviétique en tête qui sortirait victorieux de toute guerre. »

«... Chaque jour de notre travail, chaque chiffre du plan de 5 ans, chaque tonne de charbon, chaque quintal de blé, chaque brique d'un nouvel immeuble, est une étape de notre combat pour la paix. »

(Rzeczpospolita, du 17-4-50).

ROUMANIE

La qualité de la production en danger

SCANTEIA, organe du P. C. roumain du 18-3-1950, lance un appel aux travailleurs pour les inciter à améliorer la qualité des produits fabriqués. Pour illustrer la nécessité de l'appel le journal donne quelques exemples :

« ... Une fabrique de lassy, produit des chemises qui perdent leurs boutons dès l'essayage.

« ... Les chaussures ne durent que 14 jours.

« ... Les fabriques de tabac et de cigarettes produisent des marchandises de mauvaise qualité et d'une présentation déplorable.

Il apparaît d'ores et déjà que les slogans pacifiques sont destinés à l'usage externe. Dans les pays de démocratie populaire, le plan économique, la reconstruction, l'industrialisation à outrance ont pour but de préparer un puissant potentiel militaire.

« ... Les habits se déchirent un mois après avoir été portés pour la première fois.

« ... Ce gaspillage matériel ne sera pas toléré. Si les travailleurs continuent de produire des marchandises d'aussi mauvaise qualité force est de considérer qu'ils le font avec délibération, et ils doivent être punis. »

Ceci prouve que les appels à la surproduction ont comme contre-partie la mauvaise qualité des produits.

La résistance

« Une puissante explosion a détruit le siège du poste militaire soviétique de Focsani. Une enquête minutieuse a été menée à ce sujet mais les auteurs de l'attentat n'ont pas été découverts. »

(Patria, 9 avril 1950.

« Le 6 mars les chaudières alimentant les moteurs de l'usine de Grozavesti ont subi une baisse de pression et le courant a été de ce fait arrêté. L'enquête n'a pu établir la cause exacte de cet accident. Deux ingénieurs et plusieurs techniciens ont été arrêtés. »

« Cinq ingénieurs de l'administration du canal Danube-Mer Noire ont été dernièrement arrêtés. Parmi eux se trouve l'ingénieur Alecu accusé d'avoir surestimé la puissance du courant électrique nécessaire aux travaux. Trois autres ingénieurs sont accusés d'avoir changé le tracé du canal à un certain endroit sans en avoir avisé la haute direction de Bucarest. »

« Plus de 150 personnes accusées d'avoir fré-

quenté les Instituts français et italiens à Bucarest viennent d'être arrêtées. »

(Nation Roumaine, 15-4-50.

« Le général Alexandre Ghica a été arrêté à Bucarest. On ignore jusqu'à présent les causes de l'arrestation ».

(Faclia, 31-3-50

Les mariages avec les étrangers interdits

Une nouvelle mesure d'inspiration soviétique vient de s'ajouter à tant d'autres qui privent le pays au fur et à mesure de toutes ses libertés.

A partir du 1^{er} avril, les citoyens et citoyennes roumains ne pourront plus se marier avec des étrangers, sans l'autorisation du Présidium de la Grande Assemblée Nationale.

(d'après le Bulletin Officiel, 1-4-50).

LA VIE EN U.R.S.S.

M. Joliot-Curie à l'honneur

Les IZVESTIA du 15 avril décernent à M. Joliot-Curie des éloges qui sont presque un brevet de naturalisation :

« ... Les paroles prononcées au XII^e Congrès du P.C. français par l'un des plus grands savants actuels, Frederic Joliot-Curie ont résonné comme un serment : « Je pense à tous ces hommes (soviétiques) qui ont sauvé une fois déjà l'humanité et sur lesquels reposent maintenant les espoirs de l'humanité tout entière. Nous sommes leurs débiteurs. Voilà pourquoi jamais un savant progressiste, un savant communiste, ne prètera ne

fut-ce qu'une parcelle de ses connaissances à ceux qui préparent la guerre contre l'Union Soviétique. »

Ce discours de M. Joliot-Curie méritait évidemment une approbation que les IZVESTIA lui accordent effectivement :

« ... Ainsi, tous les maîtres de la culture, tous les hommes de bonne volonté s'unissent dans la guerre sainte pour la Paix, contre les allumeurs de guerre, Tous, ils se groupent autour de l'Union Soviétique, porte-drapeau du camp de la Paix, de la Démocratie et du Progrès. »

Les ouvriers se plaignent des cantines d'usines

C'est ce qu'on peut lire dans le *TROUD* du 1^{er} avril, qui dénonce, à ce sujet, les relâchements du contrôle syndical :

« ... Avez-vous de fréquents contrôles de la part des autorités syndicales ? Avons-nous demandé à la directrice de la cantine de l'usine « *Dynamo* ».

— Trop rarement, nous répondit-elle.

Peut-être penserez-vous que tout contrôle est inutile et que tout va pour le mieux à la cantine de « *Dynamo* ».. Détrompez-vous, les réclamations sont plus que nombreuses. Les travailleurs se plaignent tous de la qualité de la nourriture,

de son manque de variété. Le local lui-même est étroit et ne peut contenir tous les ouvriers. »

« ... La situation n'est pas meilleure à l'usine « *Elektrozavo* ».

« ... Des mois passent avant qu'un contrôle quelconque ne vienne constater les déficiences qui sont signalées. »

« ... De nouveaux mois passent avant que le contrôle effectué ne porte ses fruits. »

Une fois de plus, ces exemples montrent que le régime stalinien ne peut même pas compter sur les cadres dont les « défaillances » sont constamment dénoncées.

Aveux et avertissements

Les *IZVESTIA* du 20 avril sont consacrées en grande partie à l'action internationale pour la paix que mènent les partis communistes et les organisations communistes camouflées. Certains passages de ces articles ne laissent aucun doute quant à l'origine des mots d'ordre lancés par les « Amis de la Paix ».

Après avoir cité une phrase de Staline contre M. Churchill les *IZVESTIA* écrivent :

« ... Le puissant mouvement des partisans de la paix illustre avec éloquence ces paroles de notre chef...

« ... Ce mouvement est invincible parce qu'il s'appuie sur la force colossale de l'Union Soviétique et sur la puissance sans cesse croissante des démocraties populaires. »

« ... Tous les gens simples de la terre tout entière tournent leurs yeux pleins d'espoir et de foi vers la terre des Soviets, vers le grand Staline qui guide le camp de la Paix, de la Démocratie et du Socialisme. »

L'organe officiel des Soviets proclame donc catégoriquement que les Amis de la Paix, organisation tout à fait neutre à les en croire, sont aux ordres de Staline. En même temps, après ces aveux, les *IZVESTIA* (numéro du 20 avril, page 3) se complaisent dans des formules que l'Occident aurait tort de ne pas prendre pour des avertissements :

« ... Les temps ont changé. L'expérience historique nous montre que prêcher la Paix abstraite-ment en l'appuyant par un pacifisme vide de sens, ne mène à rien... »

« ... A l'heure actuelle, les partisans de la paix mènent une lutte active, gagnant à leur cause des masses populaires chaque jour plus larges... »

« ... Plus les aventuriers bellicistes deviennent actifs, plus ils comptent sur leurs bâtons de policiers et plus ferme devient l'opposition des masses laborieuses et plus puissante leur défense contre les forces de la réaction et de la guerre. Il suffit pour s'en rendre compte de voir l'action des dockers de France, d'Italie, de Belgique, de Hollande et de certains autres pays : ils refusent catégoriquement et courageusement de charger ou de décharger les armes des fabricants de mort américains.

« ... La lutte pour la paix doit devenir plus active encore et plus réelle. Et les partisans de la paix ne doivent reculer devant aucun moyen, les

dockers en ont donné l'exemple, pour enrayer les tentatives des impérialistes de déclencher une nouvelle guerre d'agression. »

A ceux qui en douteraient encore, l'organe officiel des Soviets montre clairement pour le compte de qui travaillent les Amis de la Paix.

LE COMMUNISME EN EXTRÊME-ORIENT

Le sort du Sin-Kiang

Kachgar, la capitale du Sin-Kiang, est éloignée de 5.300 km. de Pékin. C'est dire la faiblesse des liens entre la République populaire de Chine et sa province extérieure qui est voisine du Kazakhstan soviétique. La mosaïque des nationalités composant la population du Sin-Kiang et les zizanies intérieures semblent causer bien des soucis aux autorités soviétiques comme le prouve la récente « conférence des nationalités » dont la *TAGLICHE RUNDSCHAU*, organe soviétique, (du 2 avril) a été un des rares journaux à suivre le déroulement :

« La première conférence groupant les représentants de toutes les nationalités du Sin-Kiang, s'est tenue dans la capitale Kachgar. Y ont pris part 259 délégués, 77 % des représentants étant des ouïgours, 18,5 % des chinois, et les 4,5 autres pour cent des Ouzbeks, des Kirghiz et des Tadjiks. La conférence a abouti à des décisions portant sur le développement de la production, sur la création de diverses organisations de masses, sur l'élimination du banditisme et de l'espionnage déployé par la clique du Kouomitang, ainsi que sur la généralisation de l'enseignement. »

A en croire les informations de source anglaise, les Soviets auraient laissé au gouvernement chinois les mains libres en ce qui concerne la querelle des nationalités du Sin-Kiang, se faisant donner carte blanche en ce qui concerne le développement industriel de ce pays. Cette interprétation semble confirmée par la création de deux sociétés mixtes dont nous avons parlé dans notre précédent bulletin.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE		Hongrie : <i>La campagne pour la paix.</i> 9	
<i>La lutte contre la culture française en Roumanie</i> 1		Pologne : <i>Le P.C. vu par lui-même. — Nouvelle signification du 1^{er} mai.</i> 10	
ACTUALITE		<i>Livres interdits. — Maurice Thorez vu par les communistes polonais.</i> 11	
<i>L'amnistie hongroise</i> 3		Roumanie : <i>Le combat contre le bolchevisme</i> 12	
ETUDE		<i>Le régime en état d'alerte. — La nationalisation des immeubles ..</i> 12	
<i>Le rôle des avocats au-delà du rideau de fer</i> 4		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Formation juridique des hommes de loi</i> 5		« <i>Nous sommes avec vous, Joliot-Curie !</i> ». — <i>L'exploitation des satellites vue de Moscou.</i> 13	
DANS LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		<i>L'emprunt. — L'histoire de la physique revue et corrigée</i> 14	
Tchécoslovaquie : <i>Les statuts-modèle d'une coopérative</i> 5		<i>Les plaintes et les critiques des ouvriers</i> 15	
<i>Les promotions ministérielles</i> 6		<i>La presse soviétique</i> 16	
<i>Quinze fonctions en plus travail quotidien</i> .. 7		EN EXTREME-ORIENT	
Allemagne Orientale : <i>Le malaise grandit au sein du P.C.</i> 7		<i>Libérer la critique pour rallier les masses. — Le Viet-Minh exalté par les Soviét</i> 16	
<i>Comment les communistes voient l'unité allemande. — Les communistes tenus en échec à la C.G.T.</i> 8			

CHRONIQUE**La lutte contre la culture française en Roumanie**

PARMI les pays de l'est européen les plus attachés à la France au point de vue culturel il faut mentionner en premier lieu la Roumanie. En effet, les dirigeants de ce pays avaient fait sans exception et depuis des générations leurs études à la Sorbonne, et les militaires avaient suivi les cours de l'Ecole de Fontainebleau, Saint-Cyr, Versailles et surtout de l'Ecole de Guerre de Paris. En conséquence le livre français était plus recherché à Bucarest que le livre roumain. Paris semblait posséder là une succursale. « Quand Paris a le rhume, c'est Bucarest qui éternue » disait-on dans cette capitale lointaine. La culture française avait mis entre les mains du quai d'Orsay un atout précieux. Il n'est pas dans notre intention d'analyser si la politique française a bien su utiliser cet avantage. Ce qui nous importe c'est de savoir ce qu'est devenue la culture française dans la Roumanie tombée sous la domination soviétique.

Ce n'est qu'au lendemain de la première guerre mondiale que fut établie d'une manière officielle la collaboration culturelle Franco-Roumaine. En vertu d'un accord conclu en 1919 une trentaine de professeurs français partirent pour la Roumanie afin d'y enseigner sur place la langue française. En 1925 le gouvernement français décida d'ouvrir un Institut à Bucarest. Le succès de celui-ci fut remarquable. En 1923 il possédait déjà une bibliothèque impressionnante et son personnel devait déployer une activité fébrile. Outre les cours et les conférences, chaque année les personnalités les plus représentatives de la science et de la littérature françaises venaient à Bucarest et dans les autres centres universitaires de Roumanie.

Bientôt l'Institut de Bucarest ouvrit des succursales dans tout le pays. Ces « centres français » étaient dirigés par des professeurs français.